

Importância da Gestão Escolar na Implementação de Programas de Educação Sexual Eficazes: Uma Abordagem Científica

Eliane Compri de Azevedo Mattos
Débora Raquel da Costa Milani
Isabella Mattos

RESUMO

A educação sexual nas escolas tem uma história complexa, marcada por mudanças significativas ao longo do tempo. Inicialmente, era limitada ou inexistente, e as informações eram frequentemente insuficientes ou imprecisas. No entanto, ao longo das décadas, houve uma evolução gradual em direção a uma compreensão mais ampla e inclusiva da educação sexual. Nesse cenário, tem-se como protagonista o papel da gestão escolar na implementação de programas de educação sexual eficazes. Por isso, este artigo científico explora a importância da gestão escolar na promoção da educação sexual nas instituições de ensino. Através de revisão da literatura e análise de estudos de caso foram destacados os principais fatores que tornam a gestão escolar um fator crítico para o sucesso dos programas de educação sexual. Além disso, são apresentadas recomendações baseadas em evidências para melhorar a capacidade das escolas de implementar programas eficazes.

Palavras-chave: Educação Sexual. Gestão Escolar. Implementação. Revisão de literatura.

INTRODUÇÃO

A sexualidade, inerente ao ser humano, se manifesta através de gestos, palavras, atos e sensações relacionadas ao prazer, presentes durante todo o desenvolvimento da pessoa. De acordo com Souza (2002 apud GOMES), desde que homens e mulheres nascem até o final de suas existências há o fenômeno da vida sexual, em outras palavras, a sexualidade. Nessa temática, a adolescência torna-se foco, haja vista que é nessa fase da vida que os indivíduos começam a aguçar psicologicamente e socialmente os aspectos psicofisiológicos da sexualidade. “As transformações dessa fase da vida fazem com que o adolescente viva intensamente sua sexualidade” (CAMARGO; FERRARI, 2009, p. 938).

Acompanhar e orientar os adolescentes durante esse desenvolvimento pode ajudá-los a construir uma identidade sexual saudável, oportunizando experiências de prevenção e de promoção de saúde. Nesse contexto, sendo a escola um espaço também de vivências relacionadas à sexualidade, tem a função de contribuir para que os alunos possam desenvolver e exercer sua sexualidade com responsabilidade, na medida em que propõe o desenvolvimento do respeito a si e ao outro, elementos essenciais, para a formação de cidadãos conhecedores de seus direitos e capacidades.

De acordo com o Art. 229, caput, da Constituição Federal de 1988: “Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade.” Dessa forma, esse dever de educação abrange a sexual, por isso a educação sexual da escola deve ser complementar à da família, assim é de extrema relevância que os educadores conscientizem-se dessa propositura, a fim de traçarem atividades que visem trabalhar o assunto juntos aos discentes.

Portanto, a educação sexual é uma parte essencial da formação dos estudantes, contribuindo para sua saúde física e emocional, bem como para o desenvolvimento de habilidades interpessoais e tomada de decisão responsável. A gestão escolar desempenha um papel vital na implementação bem-sucedida de programas de educação sexual, fornecendo liderança, estrutura organizacional e suporte necessário para alcançar os objetivos educacionais. Neste artigo, abordou-se a importância da gestão escolar na promoção de programas de educação sexual eficazes, fundamentando nossa análise em evidências científicas e estudos de caso relevantes.

METODOLOGIA

Com base no objetivo de pesquisa baseado em uma pesquisa exploratória de abordagem qualitativa optou-se pela realização do método científico baseado na revisão de literatura, Essa foi obtida a partir de três banco de dados como a plataforma da CaFE Capes, Google Acadêmico e Scielo no horizonte temporal dos

últimos cinco anos (2018 - 2023). Ao todo foram encontrados mais de três mil artigos, entretanto, foram selecionados por meio das palavras-chave “importância da gestão escolar”, “educação sexual nas escolas” e “currículo” trinta artigos.

De acordo com Gil (1996) a revisão de literatura é apropriada para pesquisas que visam explorar determinado assunto ou temática. Nesse sentido, por se tratar de uma pesquisa de cunho exploratório na qual ainda existem poucas pesquisas sobre a correlação desses assuntos, a escolha do método foi o mais preciso para que se cumprisse com os objetivos pretendidos.

Além disso, a abordagem de análise dos dados pautada na teoria de Bardin (1997) também contribuiu para a compilação dos resultados e discussão através de tópicos observados na maioria dos artigos como: Definição de Papéis e Responsabilidades; Desenvolvimento de Políticas Escolares; Fornecimento de Recursos Adequados e Apoio à Formação de Professores, os quais serão trabalhados no próximo tópico.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Definição de Papéis e Responsabilidades

Considerar a família como a fonte primária de toda a educação, incluindo-se a sexual, é consensual. No entanto, o que se observa é que, de modo geral, a educação sexual realizada pela família não dá conta de todos os aspectos da sexualidade, uma vez que os pais encontram sérias dificuldades para tratar desse assunto. Muitas famílias não tratam do assunto com seus filhos, por considerarem que o diálogo antecipa a prática sexual e por se sentirem despreparados e tímidos em tratar do assunto oriundo da deseducação sexual na qual foram vítimas.

Esse descompasso entre pais e filhos está centrado na ausência de diálogo sobre os assuntos ligados a sexo, omissão, respostas incompletas ou erradas, censuras, dificuldades de comunicação, ignorância, pouca disponibilidade de tempo, dentre outros fatores (SANTOS; BRUNS, 2000).

A discussão sobre a inclusão da temática da sexualidade no currículo das escolas de ensino fundamental e médio vem se intensificando, com diferentes enfoques e ênfases, a demanda por trabalhos nesta área aumentou em virtude da preocupação dos educadores com o grande crescimento da incidência de gravidez indesejada entre as adolescentes e com o risco de infecção sexualmente transmitidas.

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a gestação nesta fase é uma condição que eleva a prevalência de complicações para a mãe, para o feto e para o recém-nascido, além de agravar problemas socioeconômicos já existentes. A taxa de gestação na adolescência no Brasil é alta, com 400 mil casos/ano. Esses dados são significativos e requerem medidas urgentes. Diversos fatores concorrem para a gestação na adolescência. No entanto, a desinformação sobre sexualidade e direitos sexuais e reprodutivos é o principal motivo. Questões emocionais, psicossociais e contextuais também contribuem, inclusive para a falta de acesso à proteção social e ao sistema de saúde, englobando o uso inadequado de contraceptivos.

Ademais, os autores Camargo e Ribeiro (1999 apud GOMES) definem a sexualidade como “uma energia forte e mobilizadora, uma dimensão da expressão do ser humano em sua relação consigo mesmo e com o outro, lugar do desejo, do prazer e da responsabilidade”. Com a ativação hormonal, trazida pela puberdade, a sexualidade assume o primeiro plano na vida e no comportamento dos adolescentes. A escola pode ter papel importante, canalizando essa energia que é vida, para produzir conhecimento, respeito a si mesmo, ao outro e à coletividade (BRASIL, 1998).

Dessa forma, a escola coloca-se na vida do jovem como uma instituição de grande significado, por proporcionar o exercício de sua identidade para além da família, em contatos com contextos de condicionamentos e diferenças sociais, e por criar condições para a produção e o acesso a novos saberes e ao conhecimento socialmente produzido e sistematizado.

A gestão escolar desempenha um papel fundamental na criação de políticas escolares claras que apoiam a educação sexual. Isso inclui a definição de metas e objetivos específicos para a educação sexual, a identificação de tópicos a serem abordados, a seleção de materiais curriculares apropriados e a criação de diretrizes para a formação de professores. Escolas com políticas bem definidas têm maior probabilidade de fornecer uma educação sexual completa e baseada em evidências.

As políticas escolares desempenham um papel fundamental na promoção da equidade na educação,

estabelecendo diretrizes para a distribuição justa de recursos, a fim de garantir que todas as escolas, independentemente de sua localização ou recursos financeiros, tenham a capacidade de oferecer uma educação de qualidade. Além disso, as políticas podem focar na inclusão de estudantes de diversas origens e necessidades, garantindo que todos tenham igualdade de oportunidades de aprendizado.

Também, podem ser usadas para definir padrões de qualidade educacional e estabelecer estratégias para alcançá-los. Isso inclui a definição de currículos, métodos de avaliação, desenvolvimento profissional de professores e medidas para medir o desempenho escolar. Ao criar políticas que incentivam a melhoria da qualidade, os sistemas educacionais podem se esforçar para oferecer uma educação de alta qualidade a todos os estudantes.

Para a questão da educação sexual como foco, as políticas escolares são apoiadas pela gestão escolar ao serem flexíveis o suficiente para se adaptar a desafios emergentes. A capacidade de responder de maneira eficaz a esses desafios é fundamental para a resiliência do sistema educacional.

Fornecimento de Recursos Adequados

Apoio à Formação de Professores

Grande parte das escolas, na atualidade, trabalham com o aparelho reprodutivo, em Ciências Naturais, com ênfase no aspecto biológico da sexualidade. Essa abordagem é de grande importância, mas normalmente não abarca as ansiedades e curiosidades das crianças, nem o interesse dos adolescentes. Assim, partindo da premissa de que “a sexualidade se manifesta, [...] em todo e qualquer espaço em que o sujeito, meninos e meninas, homens e mulheres, estão inseridos” (JESUS, 2007 apud AQUINO; MARTELLI, 2010, p.1), a escola não deverá omitir-se diante das questões que se apresentam em torno da sexualidade, em especial, quanto aos adolescentes que são os mais propensos a se tornarem vulneráveis diante das fragilidades psicofisiológicas.

Segundo Nunes e Silva (2000, p.07) “As diferentes interações sociais possibilitam o aguçar de novas curiosidades e o aparecimento de dúvidas sobre o seu desenvolvimento, o seu corpo, sua vida e sobre o outro, podendo ser compreendido como um processo longo e indefinido de conhecimento do mundo a sua volta”. A sexualidade motiva grandes curiosidades e questões entre os adolescentes e ignorá-las, ocultá-las ou reprimi-las são atitudes que não promovem o desenvolvimento de uma pessoa moralmente autônoma sobre sua sexualidade. Infelizmente, essas atitudes de repressão são comuns entre os adultos, em particular, entre os professores, o que pode refletir negativamente na vida presente e futura dos adolescentes.

Verifica-se que várias são as dificuldades encontradas para se estabelecer um diálogo aberto sobre sexualidade entre os adolescentes e professores; a falta de conhecimento, constrangimento em abordar o tema, ausência de subsídios ou mesmo de uma formação continuada. Estas são as principais barreiras para que a sexualidade não seja abordada com base no contexto sociocultural dos sujeitos envolvidos.

De acordo com Nunes e Silva (2000, p.68), “a ausência de fundamentos científicos levam os professores a basearem-se sempre nos elementos mais conservadores e tradicionais de uma cultura repressiva e negativista do sexo e suas dimensões reforçadas pela família, pela religião e pela própria escola”. Ainda, Braga (2009 apud AQUINO; MARTELLI, 2012) aponta que a própria experiência pessoal, os (as) educadores (as) precisam de uma mudança de atitude, querem aprender, abrirem-se ao desafio [...]. Necessita participar de cursos, debates, grupos de estudos entre outras atividades de capacitação, possibilitando assim uma troca de experiências entre o grupo profissional.

3

As fronteiras da adolescência, como etapa do desenvolvimento humano, têm variado no tempo e no espaço, de uma cultura para outra. Para a Organização Mundial de Saúde, ela abrange a faixa etária entre 10 e 19 anos e, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, começa aos 12 e vai até os 18 anos, caracterizando-se por um período de transformação biopsicossocial, com profundas e abrangentes mudanças nos aspectos físicos, adaptações a novas estruturas psicológicas e ambientais, que acompanham a transição do estágio infantil para o adulto, com repercussões individuais, familiares e sociais.

Considerando, então, as dúvidas dos adolescentes sobre sexualidade, compreende-se a relevância da educação sexual nos currículos escolares de modo em que a escola passa a ser essencial no processo de socialização, encontrando um locus privilegiado de desenvolvimento. Ademais, é espaço de construção de valores, da afetividade, da racionalidade, da subjetividade, da identidade de todos os sujeitos envolvidos nela. A escola se constitui, portanto, em uma mediação fundamental no processo de socialização, de educação e de construção objetiva e subjetiva dos indivíduos (KROLL ET AL., 2005, p.41-42).

Ao integrar a sexualidade como componente do trabalho pedagógico focalizado nos adolescentes, busca-se para além da conscientização, uma melhor qualidade de vida, em diferentes contextos, e contribuindo com o somatório no arcabouço da saúde mental, sexual, social e reprodutiva destes indivíduos. Posto isto, entende-se o conhecimento como alavanca de uma reflexão crítica para a conscientização e ação, facilitando a travessia e alargando os horizontes da realidade ótica sobre a sexualidade. Isso porque, de outra forma, seria impossível aprender a ser e a viver em grupo, ignorando o lugar do desejo, do prazer e da responsabilidade.

Desafios e proposituras.

Vitiello (1994, p.204) define Educação Sexual como “a parte do processo educativo especificamente voltada para a formação de atitudes referentes à maneira de viver a sexualidade”. Nesse viés, optou-se por essa definição, pois a Educação Sexual pode contribuir, entre outros fatores, para a diminuição dos índices de gravidez na adolescência, a redução da transmissão entre os jovens de ISTs, abuso sexual e tornar o jovem conhecedor do que representa a sexualidade humana para si próprio e no contexto da sociedade brasileira. E ainda ressalta-se a necessidade de se esclarecer sobre os tabus e preconceitos existentes na sociedade, promovendo o respeito pela liberdade de expressão, de opção sexual, e de se discutir os conceitos de puberdade, sexo seguro, aborto, abusos sexuais, violência, reconhecimento geral dos órgãos sexuais humanos e suas funções, sexo como reprodução e prazer.

Hodiernamente, alguns dados se tornam relevantes para a tratativa do tema. Segundo a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE), de 2009, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em parceria com o Ministério da Saúde, envolveu 60.973 escolares e 1.453 escolas públicas e privadas. A análise dos dados aponta que 30,5% dos adolescentes já tiveram relação sexual alguma vez na vida, sendo mais frequente em meninos (43,7%) do que em meninas (18,7%), naqueles que estudam em escola pública (33,1%), com idade acima de 15 anos (47,3%) e aos 16 anos (63,5%). A idade de iniciação sexual foi precoce e 40,1% dos adolescentes relataram ter tido um único parceiro na vida.

Os professores, portanto, apesar de perceberem a necessidade de adotar uma maior abertura para o tratamento das questões relativas à sexualidade na escola, continuam sem subsídios adequados para trabalhar essas questões. Sendo assim, geralmente, acabam por relegá-la a um enfoque totalmente biologizante, tendo como função preservar o educador frente aos alunos, com relação aos seus próprios questionamentos, receios, e ansiedades (LOURO apud TONATTO; SAPIRO, 2002, web).

No entanto, se por um lado, a escola, em geral, prefere adotar uma mediação essencialmente biológica sobre a sexualidade humana; por outro, há escolas que conseguem desenvolver experiências positivas com relação à mediação dos conceitos de sexualidade e elas se devem sobremaneira à atuação dos professores. Os referenciais e práticas propostos pela educação participativa em saúde se mostram alternativas legítimas de enfrentamento, fundadas na reflexão acerca da realidade das condições de vida e contextualização do indivíduo em sua complexidade, com abordagens educativas emancipatórias.

Ademais, Bernardi (1985) salienta que há uma tendência do educador negar a sua sexualidade e a de seus educandos, procurando manter um distanciamento do assunto, sendo indispensável sua qualificação para modificar sua forma de encarar a sexualidade. Assim, o processo de construção de um projeto de Educação sexual perpassa várias etapas, sem dúvida, a preparação dos profissionais é a mais importante. Faz-se necessário, porém, a apresentação de conhecimentos abrangentes, sempre levando em consideração os aspectos sociais, afetivos, filosófico-morais dos alunos, que integrem corpo, alma, mente, simbolização, prazer e as ansiedades e necessidades dos educandos.

Este enfoque educativo pressupõe a perspectiva do trabalho com indivíduos e grupos, acentuando a condição de sujeitos plenos e plurais, utilizando metodologias participativas, fundamentando-se no entendimento dos atores envolvidos e no contexto vivenciado. Assim, pretende-se não apenas contribuir com uma instrumentalização ou revisão de marcos conceituais e referenciais teóricos, mas também estabelecer metodologias apropriadas que conduzam à reflexão crítica e ação para mudança da realidade com apropriação de novas formas de pensar e atuar, passíveis de serem coletivamente construídas, atualizadas e reformuladas.

Ao ocultar o assunto, pais e educadores já estão se posicionando sobre ele de modo que a neutralidade pode ser pior que uma posição contrária, a “cultura do silêncio” que ainda impera na escola e na família, esquece que não precisa-se necessariamente utilizar o diálogo, para expressar os posicionamentos. A omissão, os gestos, as proibições carregadas dos valores moralistas e socioculturais são uma maneira de contribuir para

que o preconceito e os tabus sexuais se perpetuem.

Conclui-se a urgência da Educação Sexual Sistemática que se pautar na informação, orientação, aconselhamento e formação. Se faz fundamental a integração da família com a escola, pois isso certamente possibilitará uma ação educativa eficaz, se pais e educadores assumirem a corresponsabilidade da educação sexual, isso melhoraria a relação entre todos. Contudo para que tenhamos a possibilidade de refletir sobre a sexualidade e suas diferentes formas de expressão e que professores sejam agentes de mudança em seus locais de trabalho destaca-se o caráter urgente de formação para a área docente, assim a educação sexual pode ser compreendida como ferramenta essencial para o cuidado em saúde se incluída como prática regular e sistematizada.

CONCLUSÃO

Com base em evidências científicas e estudos de caso, ficou evidenciado que a gestão escolar desempenha um papel fundamental na implementação de programas de educação sexual eficazes. A definição de papéis e responsabilidades, o desenvolvimento de políticas escolares claras, a alocação de recursos adequados, o apoio à formação de professores e o envolvimento dos pais e da comunidade são todos elementos essenciais para o sucesso da educação sexual nas escolas. Portanto, é crucial que as escolas reconheçam a importância da gestão escolar e a capacitem para liderar efetivamente a implementação de programas de educação sexual abrangentes e baseados em evidências.

REFERÊNCIAS

ALTMANN, H. Sobre a educação sexual como um problema escolar. 2005. Disponível em: <http://pt.scribd.com/doc/174223715/Sobre-Educacion-SexualComo-Un-Problema-Escolar>. Acesso: mai. 2021

ALVES, C. R. L; VIANA, M. R. A. Saúde da Família: cuidando de crianças e adolescentes. Belo Horizonte: Coopmed, 2003. p. 282.

ANJOS, L. F.R. dos; OLIVEIRA, M.E.P. de; CAIXETA, J.E. A Percepção de Professores sobre o uso das tecnologias de informação e de comunicação - Tic's No Processo De Ensino. I Simpósio de Educação e Comunicação. Anais Eletrônicos, Universidade Tiradentes, Aracaju, 2010. Disponível em: < <http://www.ead.unit.br/simposioregional/index.php?link=arquivos>>. Acesso: mai. 2021.

AQUINO, C.; MARTELLI, A. C. Escola e educação sexual: uma relação necessária. Anais do IX ANPED Sul – Seminário de Pesquisa em Educação da Região Sul. Disponível em: <http://www.uces.br/etc/conferencias/index.php/anpedsul/9anpedsul/paper/viewFile/1105/800>. Acesso: mai. 2021.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENFERMAGEM - ABEn. Adolescência: Compreender, Atuar, Acolher. Brasília: ABEn, 2001. p. 304.

BARDIN, C. Análise de conteúdo: Lisboa: Edições 70, 1997.

BERNARDI, M. A Deseducação Sexual. São Paulo: Summus, 1985.

BRAGA, M. R. Adolescência e educação sexual: desafio para o novo século. In: BRAGA, M. R. Um olhar da psicologia sobre a educação: diagnóstico e intervenção na infância e na adolescência. São Paulo: Arte & Ciência, 2003.

5

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal: Centro Gráfico, 1988.

BRASIL. Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar. PENSE 2009. Rio de Janeiro: IBGE, 2009. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/pense/default.shtm>. Acesso: mai. 2021.

BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: Pluralidade Cultural,

BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: 3º e 4º Ciclos: Apresentação dos Temas Transversais. Brasília: MEC/SEF, 1998. p. 285 - 335.

BUENO, S. M. V. et al. Educação para Promoção da Saúde Sexual/DST - AIDS. Ribeirão Preto: Villimpress, 1995. 176p.

BUENO, S. M. V. Educação Preventiva em Sexualidade, DST - AIDS e Drogas nas Escolas: Pesquisa Ação e o compromisso social. 2001. 263 f. Dissertação (Livre Docência) - Escola de Enfermagem, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. 2001.

CAMARGO, E.A.I.; FERRARI, R. A. P. Adolescentes: conhecimentos sobre sexualidade antes e após a participação em oficinas de prevenção. *Ciência Saúde Coletiva* [online], vol.14, n.3, pp. 937-946, 2009.

CAMARGO, Ana Maria Faccioli de; RIBEIRO, Cláudia. Sexualidade (s) e Infância (s): A sexualidade como um tema transversal. São Paulo: Editora da Universidade de Campinas, 1999.

CERVO, A.L.; BERVIAN, P. A. Metodologia científica: para uso dos estudantes universitários. 3. ed. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 1983.

CHAGAS, E.R.C. Sexualidade como tema transversal: reflexões e considerações. Em RIES, B.E.; RODRIGUES, E.W. (orgs.). *Psicologia e Educação: fundamentos e reflexões*. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2004.

CHAUÍ, M. Escritos sobre a universidade. São Paulo: UNESP, 2001.

GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 3. ed. São Paulo: Editora Atlas S.A., 1996.

GOMES, A.P.M.J. Manifestações da sexualidade no comportamento dos adolescentes e a influência da mídia. Secretaria de Educação do Paraná. Portal Dia-a-Dia da Educação. Texto disponível em: <http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/445-4.pdf>. Acesso: mai. 2021.

HERBERT, M. Convivendo com o adolescente. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1991.

KROLL, A.F. *et al.* Adolescência e sexualidade: um diálogo necessário. *Boletim da Saúde*, v. 19. nº2, 2005. Disponível em: [www. http://www.esp.rs.gov.br/img2/v19n2_08Adolescencia.pdf](http://www.esp.rs.gov.br/img2/v19n2_08Adolescencia.pdf). Acesso: mai. 2021.

LEVISKY, D. L. Adolescência: reflexões psicanalíticas. Porto Alegre: Artes Médicas, p. 15 - 52, 1995.

LIMA, L. L. G. Confissão e Sexualidade. In: Parker, R.; Barbosa, R. M, *Sexualidades brasileiras*. Rio de Janeiro: Relume Dumará; 1996.

LOURO, G. L. Corpo, escola e identidade. *Educação & Realidade*, v. 25, n. 2, p. 59-75, 2000.

NUNES, C.; SILVA, E. A educação sexual da criança: subsídios teóricos e propostas práticas para uma abordagem da sexualidade para além da transversalidade. Campinas: Autores Associados, 2000.

PEREIRA, K.C. Sexualidade na adolescência: trabalhando a Pesquisa-Ação com referenciais teórico-metodológicos de Paulo Freire. Dissertação apresentada ao Programa de Pós- graduação em Enfermagem Psiquiátrica, da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto - USP para obtenção do título de Mestre em Enfermagem Psiquiátrica. Ribeirão Preto, 2007.

6

SAITO, M.I.; LEAL, M.M. Educação sexual na escola. *Revista de Pediatria*, vol. 22, nº 1, 2000. Disponível em: <http://www.pediatriasaopaulo.usp.br/upload/html/451/body/07.htm>. Acesso: mai. 2021.

SANTOS, C.; BRUNS, M. A. T. A educação sexual pede espaço: novos horizontes para a práxis pedagógica. São Paulo: Ômega, 2000.

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ. Projeto: Sexualidade na Ado-

lescência – FAROL, 2007. Texto disponível em: <http://www.farculturauniversal.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=11>. Acesso: mai. 2021.

SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. 23. ed. rev. e atual. São Paulo: Cortez, 2007.

SOUZA, Hália Pauliv de. Convivendo com seu sexo: pais e professores. São Paulo. Ed. Paulinas, 2002.

SILVA, B. R. da. Sobre sexualidade, adolescência e escola: uma proposta de intervenção. 2013. 37 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Ciências Naturais)—Universidade de Brasília, Planaltina-DF, 2013.

VIANNA, P. C. M; BARROS, S. O Processo Saúde - Doença Mental: a exclusão social. Reme: Revista Mineira de Enfermagem, Belo Horizonte, v. 6 n. 1/2. p. 86-90, 2002.

VITIELLO, N. Reprodução e Sexualidade: um manual para educadores. São Paulo: CEICH, 1994.

VINUTO, J. A amostragem em bola de neve na pesquisa qualitativa: um debate em aberto. Tematicas, Campinas, SP, v. 22, n. 44, p. 203–220, 2014. DOI: 10.20396/tematicas.v22i44.10977. Disponível em: <https://econtents.bc.unicamp.br/inpec/index.php/tematicas/article/view/10977>. Acesso: jun. 2021.

TONATTO, S.; SAPIRO, C. M. Os novos parâmetros curriculares das escolas brasileiras e educação sexual: uma proposta de intervenção em ciências. Psicol. Soc. [online], vol.14, n.2, p. 163-175, 2002. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-71822002000200009&script=sci_arttext. Acesso: mai. 2021.

TRIVIÑOS, A. N. S. Introdução à pesquisa em ciências sociais: a pesquisa qualitativa em educação. São Paulo: Atlas, 1987.

WHO. World Health Organization. Child and Adolescent Health and Development: Overview of CAH – Adolescent and development. Disponível em: http://www.who.int/child-adolescent-health/OVERVIEW/AHD/adh_over.htm Acesso: mai. 2021..